

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Л.Т. Марышева, Н.Х. Латипова

Ташкентский университет информационных технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720569>

Аннотация. Метрологическая деятельность играет важную роль в обеспечении точности и стандартизации измерений. Научная метрология является основой для разработки методов измерения, а метрологическое обеспечение гарантирует правильность проведения измерений и использования соответствующего оборудования. Государственная функция по регулированию в этой области важна для поддержания единства измерений и установления стандартов.

В данной работе показана метрологическая деятельность, которая весьма разнопланова и своеобразна. Ее теоретической основой является наука метрология; собственно, процесс деятельности определяется понятием метрологическое обеспечение; а регулирование взаимоотношений в этой деятельности возлагается на государственную функцию - обеспечение единства измерений.

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, поверочная схема, нормативный документ, ведомственная служба.

Государственная функция требует государственного управления, в свою очередь управление реализуется в определенной системе. Такой системой является национальная система измерений, включающая всех участников измерительного дела - разработчиков, производителей и пользователей средств измерений. Для достижения единства измерений формируются условия для функционирования «государственной системы обеспечения единства измерений» (ГСИ). Важнейшим звеном этой системы является «законодательная метрология».

Необходимо отметить роль документов, составляющих нормативную основу ГСИ, которая, совместно с технической и организационной основами, образует Государственную систему обеспечения единства измерений в целом. К основным объектам регламентации ГСИ относят: общие нормы, правила, положения и требования ГСИ (основополагающие документы ГСИ); государственные поверочные схемы; методики поверки средств измерений; методики выполнения измерений.

На рисунке 1 показана система обеспечения единства измерений и методика внедрения единства измерений для улучшения понимания студентами кейса по обеспечению измерений.

Согласно РСТ Уз 8.001:1998 «Система обеспечения единства измерений. Основные положения» Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан (ГСИ Уз) – комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных международных, межгосударственных и национальных нормативных и методических документов, определяющих требования, правила, положения, нормы и порядок проведения работ по обеспечению работ единства измерений в государственно регулируемых сферах, утверждаемых и (или) вводимых в действие на территории страны национальным органом по метрологии. Это определение соответствует рекомендациям международного документа МОЗМ МД 1.

Научной основой СОЕИ Уз является метрология. Технической основой СОЕИ Уз является комплекс технических средств, обеспечивающих решение задач СОЕИ Уз, и включающей: эталоны, средства передачи размеров единиц от эталонов до рабочих СИ, стандартные образцы, измерительные и вспомогательное оборудование хозяйственных МО субъектов. Нормативной основой является комплекс документов ГСИ Уз, а также нормативные и методические документы, направленные на реализацию положений ГСИ Уз. Информационной основой является совокупность нормативных и справочных материалов, содержащих научные исследования и достижения, правила, положения, требования и другую информацию по метрологии.

Под **метрологическим обеспечением** измерений понимается установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

Ведомственные нормативно - технические документы - технические условия и стандарты предприятий утверждаются или разработчиком по согласованию с заказчиком, или разработчиком совместно с заказчиком, а стандарты предприятий утверждаются руководством предприятий. Проекты ТУ разрабатываются техническими комитетами по стандартизации (ТК). В обоснованных случаях проекты ТУ разрабатываются

министерствами, ведомствами, концернами и др. по согласованию с соответствующими ТК.

ТУ разрабатываются при отсутствии межгосударственных стандартов СНГ, республиканских стандартов и технических условий, распространяющихся на данную продукцию.

Требования, устанавливаемые в ТУ не должны быть ниже требований действующих стандартов, распространяющихся на данную продукцию.

Стандарты предприятия разрабатывают и утверждают предприятия на:

-создаваемую и выпускаемую продукцию для поставки сторонним потребителям и оказываемые им услуги;

-создаваемые и применяемые только на данном предприятии продукцию, процессы и внутрипроизводственные услуги, в том числе в области метрологической деятельности.

Предприятия могут разрабатывать и утверждать СТП на вновь создаваемую, выпускаемую продукцию и услуги, если требования таких стандартов превышают показатели межгосударственных стандартов и стандартов республики Узбекистан.

На основании показанных структур и разработанных кейсов, студенты с легкостью обучаются по работе с нормативной документацией и могут с легкостью освоить все нормативную базу, влияющую на качество продукции и на метрологию в целом.

REFERENCES

1. Матякубова П.М., Кулуев Р.Р., Шеина Н.Е. "Метрология и стандартизация. Учебное пособие. Т.: 2023 год
2. Аммар Граус. Прикладная метрология для машиностроения. Великобритания и США компанией ISTE Ltd. 2011, 670 страниц.
3. Исматуллаев П.Р., Кадирова Ш.А., Джаббаров Х.Ш. Учебник "Основы метрологии". «Капли мысли». 2020 год. - 411 с.
4. Исматуллаев П.Р., Матякубова П.М., Тураев Ш.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. «Лиссон-пресс», Ташкент, 2015. -423 с.
5. Абдувалиев А.А., Латыпов В.Б., Умаров А.С. Базовая стандартизация, метрология, сертификация и контроль качества. - Т.: НИИСМиС, 2007. - 555 с.
6. Eshmuradov D., Bahronova S. ISO SERTIFIKATLASHTIRISH XALQARO STANDARTLARINING BIR TURI SIFATIDA //Engineering problems and innovations. – 2023.
7. Eshmuradov D. et al. STANDARTILASHTIRISH, SERTIFIKATLASH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARI SOHASIDAGI ME'YORIY HUJJATLAR //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А8. – С. 595-600.